

IN MEMORIAM PROF. A. GOUDEKET

Op 11 februari 1969 overleed op de leeftijd van 65 jaar Prof. A. Goudek, sedert 1 januari 1957 lid van de redactie van ons blad. Ieder die hem gekend heeft, zal zich realiseren, welk een belangrijk aandeel hij steeds in ons werk heeft gehad; zijn plaats en functie in het accountantsberoep en zijn persoon vormen daarvoor in onderlinge wisselwerking een goede verklaring.

Zijn plaats in het beroep was uniek: als hoofd van de interne accountantsdienst van het Philips-concern had hij uitzicht over de hele wereld, in deze functie heeft hij ook de positie van de interne accountant gevestigd. In zijn zelf geschreven bijdragen in ons blad treden beide gezichtspunten duidelijk aan de dag. Naast de problematiek van de interne accountant ging zijn belangstelling vooral uit naar de eisen, waaraan de te publiceren jaarrekening moet voldoen. Op laatstgenoemd terrein heeft hij baanbrekend werk verricht.

Hij onderkende steeds duidelijk de problemen, die in de evolutie van het accountantsberoep op bepaalde tijdstippen als actueel moesten worden beschouwd en nadere bezinning verdienden. De thans voor ons liggende lijst van onderwerpen, die in ons blad behandeld zouden moeten worden, legt daarvan getuigenis af; meerdere daarvan had hij voor zijn rekening willen nemen.

Zijn denken werd gekenmerkt door grote eerbied voor de theorie, waarin hij was opgevoed. Deze theorie was voor hem altijd uitgangspunt, aanpassing en verbetering altijd zijn doel; pogingen om buiten deze theorie om bepaalde problemen op te lossen, was hij soms geneigd onwetenschappelijk te noemen.

Moedig en strijdbaar als hij was, bracht hij zijn eerlijke overtuiging steeds met kracht naar voren. Streng was hij voor zichzelf, streng was zijn oordeel als redacteur over de binnengekomen bijdragen voor ons blad. In hart en ziel accountant - grote belangstelling voor de verdere ontwikkeling van de wetenschap der accountancy - grote bereidheid tot dienen; vermoedelijk zijn het deze eigenschappen geweest die hem er toe gebracht hebben zijn boeiende maar ook veeleisende functie bij het Philips-concern op te geven om zich verder geheel te kunnen wijden aan onderwijs en wetenschap. Deze taak heeft hij helaas niet mogen volbrengen.

De redactieleden zijn dankbaar dat zij deze aimabele, open en voor zijn idealen strijdbare man van nabij hebben mogen ontmoeten. Zij zullen hem als goede vriend node missen.